

ZAMONAVIY TARBIYA PARADIGMALARINING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNI MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYAGA TATBIQ ETISHDAGI ROLI

Qurbonova Zebiniso Mamarajab qizi

Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti,

TerDPI o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556727>

Annotatsiya. mazkur maqolada zamonaviy tarbiya paradigmalari, ularning nazariy asoslari hamda yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashdagi o'rni tahlil etilgan. Xususan, pedagogik, andrologik, akmeologik va kommunikativ paradigmalarning mazmuni yoritilib, ular orqali shaxsning ijtimoiy va ma'naviy shakllanishiga ta'siri ko'rsatib berilgan. Milliy qadriyatlar, urf-odatlar, madaniy meros va zamonaviy yondashuvlar uyg'unligida yoshlar tarbiyasini tashkil etishning dolzarb jihatlari ochib berilgan. Globalizatsiya sharoitida yosh avlodda milliy o'zlikni shakllantirish, ularni ma'naviy immunitet bilan qurollantirish zarurati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya paradigmalari, ma'naviy-axloqiy tarbiya, milliy qadriyatlar, shaxs kamoloti, zamonaviy yondashuvlar, pedagogik jarayon, globalizatsiya.

Аннотация. в данной статье рассматриваются современные парадигмы воспитания, их теоретические основы и роль в духовно-нравственном воспитании молодежи. Раскрывается содержание педагогической, андрологической, акмеологической и коммуникативной парадигм, а также их влияние на социальное и духовное становление личности. Особое внимание уделено значению национальных ценностей, традиций и культурного наследия в воспитательном процессе. Обоснована необходимость формирования национального самосознания и духовного иммунитета у молодежи в условиях глобализации.

Ключевые слова: парадигмы воспитания, духовно-нравственное воспитание, национальные ценности, развитие личности, современные подходы, педагогический процесс, глобализация.

Abstract. this article explores modern paradigms of education, their theoretical foundations, and their role in the moral and spiritual upbringing of youth. It examines the content of pedagogical, andragogical, acmeological, and communicative paradigms and their impact on the social and spiritual development of the individual. The article emphasizes the significance of national values, traditions, and cultural heritage in shaping the educational process. The necessity of fostering national identity and moral resilience among youth in the context of globalization is substantiated.

Keywords: educational paradigms, moral and spiritual upbringing, national values, personal development, modern approaches, pedagogical process, globalization.

Bugungi globallashuv davrida yoshlarda mustahkam ma'naviy-axloqiy qarashlarni shakllantirish, ularni yuksak ijtimoiy faollik va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalasi tobora dolzarb tus olmoqda. Ushbu jarayonda zamonaviy tarbiya paradigmalarining nazariy asoslarini aniqlash, ularning mohiyatini ochib berish va milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish, shubhasiz, ta'lim-tarbiya sohasida samarali yondashuvlarni ishlab chiqish imkonini beradi. Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga murojaatnomasida: "Milliy tiklanishdan-milliy yuksalish" sari dasturiy g'oya yoshlarni Ona

yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularda tashabbuskorlik, fidoyilik, axloqiy fazilatlarini rivojlantirish o‘ta sharaflı vazifa ekanligini ta’kidladilar”[1].

Tarbiya jarayoni — bu nafaqat shaxsning xulq-atvorini shakllantirish, balki uning ichki dunyosi, o‘zini anglash darajasi, axloqiy pozitsiyasi va jamiyatdagi o‘rnini belgilashga xizmat qiluvchi murakkab va ko‘p qirrali ijtimoiy-pedagogik tizimdir. Bu fikrni psixolog olimi V. Karimova quyidagicha izohlaydi: ““Tarbiya” tushunchasining tub ma’nosiga e’tibor beradigan bo‘lsak, bu - insonning o‘zi va o‘z xulqi haqidagi tasavvurining to‘g‘ri, xolis va obyektiv bo‘lishiga olib keluvchi murakkab jarayondir” [2]

Zamonaviy pedagogik paradigmalarning shakllanishida g‘arb va sharq ilmiy maktablarining, xususan, T. Kun, P. Freire, A. Maslou, J. Devey, shuningdek, O‘zbekistonlik olimlarning asarlari alohida ahamiyat kasb etadi. Paradigma tushunchasini T. Kun “ilmiy qarashlarning ma’lum bir davrga xos nazariy-ideologik modeli” sifatida izohlab, uning har bir davr ijtimoiy hayotidagi o‘zgarishlar bilan uzviy bog‘liqligini ko‘rsatib o‘tadi [Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions].

Zamonaviy tarbiya paradigmalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish ularning tarbiyaviy jarayonni tashkil etishdagi yo‘nalishi, maqsadi, vositalari va metodlarini aniqlash imkonini beradi. Quyida ushbu paradigmalarning asosiy xususiyatlari yoritiladi:

Tarbiya sohasida samarali natijalarga erishish uchun esa, zamonaviy pedagogik paradigmalarning nazariy mazmunini chuqur o‘rganish va ularni milliy-tarixiy tajriba bilan uyg‘unlashtirish zarur. Paradigma tushunchasi, T. Kun ta’kidlaganidek, ma’lum tarixiy davrda ilmiy hamjamiyat tomonidan umumiy qabul qilingan yondashuv, nazariy konsepsiya va qadriyatlar majmuasidir. Pedagogik paradigmalarning har biri ma’lum bir davr, ijtimoiy-tarbiyaviy ehtiyoj va metodologik yondashuv asosida shakllangan bo‘lib, ular yosh avlodni tarbiyalashda turli xil usullar va prinsiplarni ilgari suradi. [3]. E.V.Berejkova, V.V.Kraevskiy, N.A.Korshunova kabi olimlar ham xuddi shunday nuqtai nazarga asoslanadilar “Paradigma (grekcha, paradeigma) so‘zining o‘zi keng ma’noda turmush va fikrlashning biror sohasining fundamental asoslarini aniqlab beruvchi o‘ziga xos tuzilishga ega nazariya” [4], deb izohlanadi. Paradigma – aniq vaqt doirasida ilmiy jamoatchilikka muammolarni qo‘yish va ularni hal etish modeli sifatida taqdim etiladigan barcha ilmiy yutuqlarga tegishli tadqiqot vazifalarini hal etish namunasi sifatida qabul qilingan nazariya (yoki muammolarni qo‘yish modeli).

Pedagogik paradigma. Pedagogik paradigmaning konsepsiyasi insonni majburlash asosida tarbiyalashda yotadi. Ushbu paradigmadagi tarbiyalashning asosi-tarbiyachining tarbiyalanuvchi ustidagi hukmdorligi (pedagog yoki ota ona) . Ushbu tarbiya paradigmasi pedagogik ta’sir qadriyatlarini singdirish va ushbu jarayonlardan ixtiyoriy og‘ishishlarni yo‘q qilishni nazarda tutadi. Bu erda tarbiyalanuvchi tarbiyaning mohiyatini anglab etmaydi, uning zarurligini baholay olmaydi, shuning uchun ham tarbiyada qo‘yilgan vazifalarga erishish uchun tarbiyaning majburiy usullaridan foydalaniladi. Shaxsi o‘shish va rivojlanish jarayonida bo‘lgan har qanday kichkina bola, haqiqatdan ham tarbiya jarayonlarini mustaqil holda angalay olmaydi. Biroq bola shaxsining rivojlanishierkin, hech qanday bosimlarsiz amalga oshirilishi lozim.

Ushbu pedagogik paradigmadagi asosiy qarama qarshilik bolani majburan tarbiyalashda bolaning erkin ijodi haqida so‘z borishidadir. Shuni yodda tutish lozim: tarbiya jarayonida erkinlik bo‘lmasa, boladan erkin shaxsni tarbiyalab bo‘lmaydi. Pedagogik paradigmaning afzalligi tarbiyachi o‘zining tarbiyalanuvchilarining individual xususiyatlarini xisobga olishda hech qanday zaruriyat yo‘qligidir. Bunday sharoitlarda ixtiyoriy inson pedagog bo‘lishi mumkin. bunday insonlar u yoki bu usul yordamida o‘zining afzal tomonlarini uqtirishi mumkin.

Andrologik paradigma. Andrologik paradigma konsepsiyasi tarbiyalanuvchining tarbiyaning barcha jarayonlarini tushunishi va hayotda aniq maqsadlarga erishishini nazarda tutadi. Ushbu holatda pedagog faqatgina insonni bu yo‘lda qo‘llab quvvatlovchi inson yoki yordamchi vazifasini bajaradi. Ushbu paradigmanning afzal tomoni tarbiyachi va tarbiyalanuvchining tengligidir. Ushbu paradigma tarafdorlari bola boshidan mehribon va qobiliyatli bo‘lib tug‘ilishi, bunda bolaga faqatgina ushbu qadrli sifatlarning rivojlanishiga, ushbu qobiliyatlarning tabiatini zo‘rlamagan holda rivojlanishiga yordam berish kerak xolos deb uqtiradilar. Bola shaxsining shakllanishida, tarbiyachi va tarbiyalanuvchining roli tengdir, ular o‘rtasidagi munosabat dialog va o‘zaro ta‘sir xarakterini mujassamlashtiradi.

Andrologik paradigmanning asosiy qarama-qarshiligi qandaydir maqsadning shakllanishida, tarbiyalanuvchida maqsadni tanlash muhitini shakllantirish zaruriyatidir. Tanlovni yakunlash uchun esa, nimalardan tanlashni namoyon etish lozim.

Biroq, buni tarbiya jarayonida yoki tarbiya jarayonidan keyin namoyish etish mumkin. Ushbu vaziyatda pedagogga bo‘lgan talab albatta ortadi, chunki ushbu jarayonda talabalarning individual xususiyatlarini xisobga olish, ularning har biri berilayotgan bilim va malakalardan foydalanishini (yoki foydalanmasligini) tushunishni talab etadi. Ushbu sifatlarda hamma tarbiyachi ham pedagog bo‘lad olmaydi.

Akmeologik paradigma.

Akmeologik paradigma konsepsiyasi tarbiya jaranida insonga uning individual va ijodiy imkoniyatlarini maksimal darajada namoyon etishga yordam berini nazarda tutadi. Ushbu paradigmanning afzalligi, unda ijodiy yo‘nalganlikning yorqin namoyon bo‘lganligi, ijtimoiy, turli tasviriy va boshqa maktablar hamda studiyalarda qo‘llanish imkonining mavjudligidir.

Ushbu paradigmada tarbiyalanuvchiga nisbatan maksimal darajada individuallik namoyon etiladi, tabiyachidan esa ushbu jarayonda katta harfli Shaxs bo‘lish talab etiladi. Tarbiyachi bu erda nafaqat maxsus balki, yaxshi psixologik tayyorgarlik ko‘rgan bo‘lishi, insonlarni yaxshi bilishi lozim.

Kommunikativ paradigma.

Kommunikativ paradigma konsepsiyasi rivojlanish darajasidagi barcha tarbiyalanuvchilarning bitta guruhda, bitta fan sohasida o‘zaro muloqoti va o‘zaro yuksalishini nazarda tutadi. Ularning uzviy muloqoti natijasida axborot, bilim va malakalar almashinuvi, insonlarning yuksalishi sodir bo‘ladi. Masalan, kommunikativ paradigma turli xil guruhiy psixologik treninglar asosida yotadi. Tarbiyachi umumiy bilimlarga ega bo‘lishidan tashqari, muloqotchan, egiluvchan hamda muloqotda korrekativ bo‘lishi ham lozim. Kommunikativ paradigmanning maqsadiga erishish uchun tarbiya jarayonining barcha qatnashchilari ushbu jarayonga qiziqtirilgan bo‘lishlari shart. Tarbiyaning ushbu paradigmasiga alternativ sifatida gumanistik pedagogika olinadi.

Gumanistik pedagogika tarafdorlari: A.Maslou [5], G. Olport shaxsning shakllanishini avlodlarning ijodiy o‘zaro ta‘sirlashuvi kontekstida ko‘rib chiqadi. Ularning shiori-tarbiyachi va tarbiyalanuvchi o‘rtasidagi hurmat, tabiiylikni mukofotlash, boshqarish va bosim berishning eng past darajasini qo‘llashda individuallikdir.

Zamonaviy tarbiya paradigmalarining har biri ma‘lum tarixiy, ijtimoiy va pedagogik ehtiyojlarga javoban shakllangan bo‘lib, ularning nazariy asoslarini chuqur tahlil qilish bugungi tarbiyaviy strategiyalarni belgilashda muhim metodologik tayanch bo‘la oladi. Ta‘lim-tarbiya jarayonida esa, ushbu paradigmalarni milliy qadriyatlar, tarixiy meros, urf-odat va an‘analar bilan uyg‘unlashtirish orqali barkamol, ma‘naviy etuk shaxsni shakllantirishga erishish mumkin. Prezidentimiz ta‘kidlaganidek, “Milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari”

yo‘nalishi yoshlar tarbiyasida zamonaviylik va milliylik uyg‘unligini ta‘minlashga asos bo‘lib xizmat qilishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, tarbiyaning zamonaviy paradigmalari – bu faqat metodologik yondashuvlar emas, balki ular orqali yoshlar ongiga milliy o‘zlik, ma‘naviyat, ijtimoiy javobgarlik va insoniy fazilatlarini chuqur singdirish imkonini beruvchi konseptual yo‘nalishlardir. Milliy qadriyatlarimiz va tarixiy tajribamiz bu yo‘lda ishonchli poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Shunday ekan, yoshlar tarbiyasida **an’anaviy qadriyatlar va zamonaviy pedagogik paradigmalarning integratsiyasi** eng to‘g‘ri yo‘l bo‘lib, bu orqali har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirishga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://president.O‘z/.Lex.uz>.
2. Karimova V.M. Yoshlarda milliy g‘oya va milliy mafkurani shakllantirish omillari va shartlari.- «Ta‘lim va tarbiya»- 2000 , 1-2 son, 37- b.
3. Кун Т. Структура научных революций. – М.: ВЛАДОС, 2002
4. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti.Darslik – T.: Sano-standart, 2017.
5. A.Maslou A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
6. Filipp Zimbardo, Maykl Lyayppe. Sotsialnoe vliyanie.- SPb, 2000.- 448 s.